

MAMLAKATIMIZDA FOND BOZORINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING INVESTITSİYALARNI JALB QILISHDAGI ROLINI OSHIRISH IMKONIYATLARI

Rahmatullayev Diyorbek Davrbek o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Korporativ boshqaruv fakulteti 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8064566>

Annotatsiya: Ushbu tezisda muallif tomonidan mamlakatimizda fond bozorini takomillashtirish va uning investitsiyalarni jalb qilishdagi rolini oshirish yo'llari to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, korporativ boshqaruv, fond bozori, korporativ boshqaruv tamoyillari.

Kirish. Qaysi bir rivojlangan mamlakatlar-ning iqtisodiy taraqqiyotiga razm solmaylik, kapital bozorining shiddat bilan o'sib borayotgani, investitsiya oqimining barqaror ekanligiga guvoh bo'lamiz. Fond bozori iqtisodiyotda muhim vazifalarni bajaradi, ya'ni jamg'armalarni investitsiyaga transformatsiya qilib, moliyaviy-investitsion resurslarni iqtisodiyotning istiqbolli sohalariga samarali taqsimlash va qayta taqsimlash, davlat qarziga xizmat qilish, ishlab chiqarish vositalariga egalik huquqini qayta taqsimlash, biznesni rivojlantirish va qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish, vaqtinchalik bo'sh bo'lgan moliyaviy resurslarni iqtisodiy taraqqiyot maqsadlariga yo'naltirishga xizmat qiladi. Fond bozori yordamida davlat ham, korxonalar ham rivojlanish va ijtimoiy ahamiyatga ega dasturlarni amalga oshirish uchun zarur mablag'larni jalb qiladi. Shuningdek, dunyoning ko'plab, eng zamonaviy davlatlarining bozor iqtisodiyotida fond birjalari faoliyat ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, fond birjalari bozor iqtisodiyotining eng muhim instituti sifatida qaralib, tegishli moliya institutlarining faoliyatini milliy iqtisodiyotidan kelib chiqqan holda muhim ahamiyatga ega bo'lgan ko'plab vazifalarni o'z ichiga oladi. Fond bozori jismoniy yoki qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarni amalga oshirishga imkon beradigan mexanizm to'plamidir. Fond birjasi – qimmatli qog'ozlar savdosiga mo'ljallangan uyushgan bozor. Bu qimmatli qog'ozlar xaridori hamda sotuvchisi uchrashadigan joy hisoblanadi[1].

Fond bozori qimmatli qog'ozlar bozorining katta qismini tashkil etadi. Qimmatli qog'ozlar bozorining qolgan qismi o'zining nisbatan kichik hajmlari tufayli maxsus nomni olmadi, shu sababli ko'pincha qimmatli qog'ozlar bozori bilan fond bozori tu-shunchalari bir xil ma'noda ishlatiladi.

Fond bozori qatnashchilari kapital "iste'molchilari" (emitentlar) va uni "taqdim etuvchilar" (investorlar)dir. "Iste'molchilar" davlat, mahalliy hokimiyat organlari, yirik milliy va xalqaro kompaniyalar hisoblanadi. Investorlar esa institutsional (qimmatli qog'ozlar bilan ish yurituvchi har xil moliyaviy kredit institutlari: tijorat va investitsiya banklari, sug'urta jamiyatlari, pensiya fondlari va hokazo) va individual (xususiy shaxslar, shu jumladan, venchur biznesining uncha katta bo'lmagan korxonalar egalari) guruhlarga bo'linadi[2].

Bizga ma'lumki, fond bozoriga investitsiyalarni jalb etishni rivojlantirishda siyosiy, makroiqtisodiy, mikroiqtisodiy va infratuzilmaviy omillar keng ta'sir etadi. Ushbu omillar ichida makroiqtisodiy omillar fond bozoriga bevosita va bilvosita ta'sir o'tkazadigan omillardan biri hisoblanadi.

Globallashuv jarayonida O'zbekiston fond bozorining xalqaro fond bozorlariga integratsiyalashuvi. O'zbekistonda bugungi kunda aksiyadorlik jamiyatlari fond bozori va

birja savdolarining asosiy ishtirokchisi bo'lib, ular faoliyatining barqarorligi, o'z navbatida, fond bozorining samaradorligini oshi-rishda muhim amaliy ahamiyat kasb etishi asoslangan. Jahon amaliyotida yetakchi fond birjalari o'z faoliyatni olib bormoqda va ularning olib borayotgan islohotlari fond birjalari yanada rivojlanishiga turtki bo'lib kelmoqda (1-rasm).

1-rasm. Birja kapitallashuvi bo'yicha mamlakatlar ro'yxati (2022-yil holatiga ko'ra)

YaIM ulushu foiz sifatida fond bozori kapitallashuvi, 2020-yilda mamlakatlar reytingi: 2020-yil uchun 67 mamlakat asosidagi o'rtacha ko'rsatkich 100,36 foizni tashkil etdi. Eng yuqori ko'rsatkich AQShda 194,5 foiz va eng past ko'rsatkich Kosta-Rikada 3,07 foizni tashkil etdi.

Lekin qimmatli qog'ozlar chiqarib, ularni fond bozorida sotish mexanizmidan samarali foydalanilmayapti. O'zbekiston fond bozoridagi aksiyalarning jami qiymati 25 trillion so'm bo'lib, yalpi ichki mahsulotga nisbatan 6 foizga ham yetmaydi. Bu ko'rsatkich AQShda 194,5 foiz, Yaponiyada 122,2 foiz, Buyuk Britaniyada esa 116,5 foizni tashkil etadi. Mamlakatimizda joriy yilda chiqarilgan davlat obligatsiyalari valyuta birjasi orqali faqatgina tijorat banklariga sotilgan. Fond bozori professional ishti-rokchilari soni yuztaga ham bormaydi. Shu bois 2020-2025-yillarda fond bozorini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish rejalashtirilgan[3].

Kapital bozorida eng faol bank tizimini qaraydigan bo'lsak, banklar aktivlarining 84,3 foizi yoki 235,16 trillion so'mi davlat ulushiga to'g'ri keladi. Bu, o'z navbatida, bank sektorida sog'lom raqobatga to'siq bo'lib, xizmat ko'rsatish sifatiga salbiy ta'sir qilmoqda. Fond birjasi faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biri moliyaviy barqaror jamiyatlarning qimmatli qog'ozlarini yanada ko'proq birja savdola-riga jalb qilish, ularga qulay va kam xarajatli birja operatsiyalari orqali investitsiya mablag'larini yo'naltirish hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining "Birjalar va birja faoliyati to'g'risida"gi qonuni hamda "Toshkent" respublika fond birjasida qimmatli qog'ozlar bilan birja savdosi qoidalariga binoan listing kompaniyalarining qimmatli qog'ozlari doimiy kotirovka qilinadi. Bu esa listingdagi qimmatli qog'ozlarning bozor bahosini aniqlash imkonini beradi.

Mazkur ilmiy tadqiqotlarda qimmatli qog'ozlar bozori aylanmasi qimmatli qog'ozlarga kiritilgan investitsiyalar deb qabul qilinib, kapitallashuv ko'rsatkichini bozorning sig'imi (hajm) omili, sotilgan aksiyalar sonini bozorning faollik omili, emissiyani bozorning kengayish omili deb qabul qilingan. O'zbekiston iqtisodiyotiga kirib kelgan xorijiy inves-titsiyalar hajmi o'sish tendensiyasiga ega bo'lsada, ammo fond bozori orqali ularning salmog'i kamligicha qolmoqda[4].

Davlat budjetining holati fond bozori rivojlanish holatiga bevosita ta'sir qiladi. Agar budjetda xarajatlar daromadlardan oshib ketib, kamomad yuzaga keladigan bo'lsa va ushbu kamomad pul emissiyasi orqali qoplansa, bu holat inflatsiya dara-jasining oshishiga olib keladi. Pirovard natijada fond bozoriga investitsiyalash sekinlashadi[5].

Xulosa va takliflar. Bizning fikrimizcha, mamlakatimizda fond bozorini takomillashtirish va uning investitsiyalarni jalb qilishdagi rolini oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. Fond bozori holati, uning qatnashchilari, ularning qimmatli qog'ozlari va moliyaviy-xo'jalik faoliyati haqidagi zarur ma'lumotlar va hisobot-larni tuzish va taqdim etish masalalari bo'yicha me'yoriy-huquqiy hujjatlarni bir tizimga keltirib, ularni takomillashtirish lozim. Fond bozoriga oid bo'lgan normativ bazani qayta ko'rib chiqqan holda soddalashtirish va to'siqlarni olib tashlash kerak.

2. Qimmatli qog'ozlarning emitentlari hisoblangan aksiyadorlik jamiyatlarining aksiyadorlar umumiy yig'ilishini onlayn rejimida masofaviy tashkil etishni yo'lga qo'yish lozim. Shu asosda aksiyadorlarga taqdim etilayotgan hujjatlar va hisobotlar elektronlashadi, aksiyadorlarning vaqti tejaladi, transport xarajatlari kamayadi hamda barcha aksiyadorlarning yuz foiz ishtirok etishi ta'minlanadi.
3. Fond bozoriga oid rivojlangan mamlakatlarning tajribalarini o'rganish, ularda qo'llanilayotgan dasturiy texnik ta'minotlardan foydalanish, fond bozori bo'yicha mutaxassislarining malaka oshirishlarini ta'minlash qo'yilgan maqsadlarga erishishda ko'maklashadi.
4. Fond bozori amaliyotiga yangi moliya vositalarini, xususan, davlat qimmatli qog'ozlari, hosilaviy qimmatli qog'ozlarni joriy qilish vaqti keldi, deb hisoblaymiz. Buning uchun vakolatli davlat organlari tomonidan yangi moliya vositalarining muomalaga chiqarilishini rag'batlantiradigan me'yoriy hujjatlar ishlab chiqilishi lozim. Birinchi navbatda, korporativ obligatsiyalarni muomalaga chiqarish va ro'yxatga olishning maxsus soddalashtirilgan tartibi ishlab chiqilishi zarur.
5. Fond bozorida banklar tomonidan qimmatli qog'ozlar bilan amalga oshiriladigan operatsiyalar bo'yicha soliq mexanizmida birmuncha yengilliklar va imtiyozlar joriy etilishi lozim.

References:

1. Ashurov Z. The corporate governance in Uzbekistan: a special focus on the board's supervisory role compared with German practice. // Corporate Board: Role, Duties & Composition // Volume 10, Issue 3, 2014.
2. Castrillón M.A.G. The concept of corporate governance. // Revista Científica "Visión de Futuro", vol. 25, núm. 2, pp. 178-194 – 2021.
3. Rahmatullayev K. Transport tarmog'i korxonalarida korporativ boshqaruvni rivojlantirish. // Talqin va tadqiqotlar, 1(21), 2023.
4. Jalolova M., Amirov L., Askarova M., Zakhidov G. Territorial features of railway transport control mechanisms. // Transportation Research Procedia – 2022.
5. G'ozibekov D.G'. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. – T.: Moliya, 2003. – 332 b. (122-124-b.) 10. Vaxabov A.V. va boshqalar. Xorijiy investitsiyalar. O'quv qo'llanma. – T.: Moliya, 2010. – 328 b. (152-b.).